

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Parpiyeva Shaxnoza Zakirjanovna

Imkoniyati cheklangan maktablarida matematika fanidan
o'qitishda didaktik o'yinlardan foydalanishning samarali usullari

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/NOYABR

